

ШАРОФ РАШИДОВ – ТАНҚИДЧИ СИФАТИДА (АДИБНИНГ АДАБИЙ-ТАНҚИДИЙ ҚАРАШЛАРИ ХУСУСИДА)

Ахмедова Шоира Нематовна

БухДУ профессори, филология фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13781686>

Аннотация. Ушбу мақолада адиб ва йирик жамоат арбоби Шароф Рашидовнинг адабий-танқидий қарашлари хусусида фикр юритилади. Адабий танқиднинг бир қанча жанрларида қалам тебратган адибнинг адабий мулоҳазалари ўрганилган.

Калит сўзлар: адабий танқид, танқидчи, бадиий матн, адабий-эстетик тафаккур, танқид жанрлари, мақола.

Кириш. Истеъдодли адиб Шароф Рашидов адабиётга шоир сифатида кириб келди, унинг биринчи йирик асари — „Чегарачи“ достони 1937-йилда нашр қилинди. „Қаҳрим“ шеърлар тўплами 1945-йилда чоп этилган бўлиб, асар урушга, фашизмга қарши кураш туйғулари билан суғорилган эди. Шароф Рашидов даврнинг муҳим ҳисобланган муаммоларидан бири — кўриқ ва бўз ерларни ўзлаштириш мавзусида „Ғолиблар“ қиссасини (1953) ёзди. Иккинчи жаҳон уруши йилларида фронт орқасида қаҳрамонона меҳнат қилган халқ ҳаётига бағишланган „Бўрондан кучли“ (1958) ва „Қудратли тўлқин“ (1964), „Ғолиблар“ (1972) романларини яратди. Рашидов халқ ва мамлакат ҳаётида рўй берган воқеаларни давлат ва партия арбоби сифатида мушоҳада этиб, адабиётнинг бадиийлик мезонларидан кўра ғоявийлик тамойилига кўпроқ эътибор беришга мажбур эди. Ҳинд халқ афсонаси асосида ёзилган „Кашмир кўшиғи“ лирик қиссаси (1956) Шароф Рашидов ижодида алоҳида ўринни эгаллайди.

Истеъдодли шоир, адиб, танқидчи, публицист Шароф Рашидов илк шеърларидан тортиб, „Ғолиблар“ қиссаси, „Бўрондан кучли“, „Қудратли тўлқин“ каби романлар, шоирона ёзилган „Кашмир кўшиғи“, „Икки дил достони“ ҳамда адабий-танқидий, публицистик асарлари билан ўзбек адабиётини ривожлантиришга ҳисса қўшиб келган ижодкор сифатида тарихда қолган.

Асосий қисм. Ёзувчи адабий меросини кузатар эканмиз, унинг бадиий асарлар яратиш билан бир қаторда адабиётни, жараённи сергаклик билан кузатиб борганини, ўз чиқишлари ва мақолаларида ҳаммаша ўзбек адабиёти билан фахрланганини кўриш мумкин. Ш.Рашидов ижодкор, шу билан бирга танқидчи сифатида адабиётнинг ривожига хизмат қиладиган, бугун ҳам эскирмаган мулоҳазаларини ёзиб қолдирганки, буни адибнинг беш жилдлик асарларининг тўртинчи жилдидан ўрин олган адабий-танқидий мақолалар, хотиралар яққол кўрсата олади.

Жанр нуқтаи назаридан қаралганда, мазкур жилдда адабий танқиднинг хотира — мақолалар („Унутилмас сиймо“ -Ҳамид Олимжон ҳақида, „Бебаҳо инсон“- ёзувчи Ф.И.Панферов ҳақида, „Санъаткорнинг катта қалби“- ёзувчи В.в.Овечкин ҳақида), обзор мақолалар („Ёзувчининг юксак бурчи“, „Ўзбек совет адабиёти юксалишда“), портрет-мақолалар („Умр жасорат“ – Николай Бирюков ҳақида; „Курашга бағишланган ҳаёт“ – Николай Тихонов ҳақида) ва ҳк. каби шакллари [Ахмедова, 2008, 86] учрайдики, улар адибнинг қайноқ қалбини, адабиёт ривожини учун курашчанлик позициясида турганини

кўрсата олади. Адибнинг ёзувчи маҳорати ҳақидаги кузатишлари фикримизга далил бўла олади. Тўғри, тўртинчи жилддан ўрин олган мақолаларнинг кўпчилиги эскирган, адиб яшаган давр мафқураси билан боғлиқлигини ҳам унутмаслигимиз керак.

Муҳокама. Адибнинг “Бадиий публицистика ҳақида” деб номланган мақоласи обзор характерида ёзилган. Ш.Рашидов “публицистиканинг ҳаддан ташқари теран ва кенг тушунча” эканлигини таъкидлар экан, ўзбек ижодкорларидан Ғ. Ғулум, Ҳ.Олимжон, Мақсуд Шайхзода каби шоирларнинг асарлари таҳлиliga кенг тўхталади. Шу муносабат билан “Ёзувчи - ўз даврининг фарзанди, шунинг учун ҳам у давримизнинг кўз-қулоғи бўлиши” зарурлигини уқтиради. Ўз даврининг мунаққиди сифатида ёзувчилар олдига шундай талаб қўяди: “Фикрларнинг кенглиги ва деталларнинг расолиги, таърифлар ва тавсифларнинг моҳирона ишланганлиги, тилнинг бойлиги, услубий қурилишнинг тиниқлиги – мана шуларнинг ҳаммаси замонавий мавзуларда асарлар яратаётган ёзувчилар ва журналистлар учун илҳомбахш ўрнак бўлиши шубҳасиздир” [Рашидов.1982.34].

Ш.Рашидов “санъаткорларимизнинг катта авлоди ижодида кўринган публицистик ёрқин руҳ улардан кейинроқ адабиётга кириб келган адибларнинг ижодида ўз муваффақиятли давомини” топаётганлигини Зулфия, Рамз Бобожон, Ҳамид Ғулум, Асқад Мухтор ва бошқа кўплаб ижодкорлар мисолида кўрсатиб беради.

Мунаққид “Ёзувчининг юксак бурчи” мақоласида “типик характерлар яратиш ёзувчининг бой тажрибаси ва маҳорати, онгининг даражаси ва билимлари, ижодий ғайрати, ёниб яшаши билан чамбарчас” боғлиқлиги ҳақидаги ҳақли мулоҳазаларини рус танқидчиси В.Белинскийнинг “Чинакам таланти яратган ҳар бир қиёфа – тип” деган сўзлари билан асослайди [Рашидов 1982, 53].

Ш.Рашидов бўш, саёз асарлар ўзбек адабиётида ҳам тез-тез учраб туришини танқид остига олиб, уларни бирма-бир кўрсатиб беради: “Достоннинг бош қаҳрамони ўзига хос характер белгиларига эга эмас, асарда жонли портретлар чизилмайди. Қаҳрамон йўлида пайдо бўлган тўсиқлар дарров енгиб ўтилади. Бу энди – ҳаёт ҳақиқатининг рўй-рост бузилишидир, характернинг ночорлигидир”. Бу кескин мулоҳазалар, албатта, ўша давр достончилиги тараққиётига хизмат қилиши билан бирга бугунги адабий танқидда ҳам ана шундай ошкоралик (гарчанд мақолада достон номи ва муаллифи кўрсатилмаган бўлса ҳам)ка эҳтиёж зарурлигини кўрсатади. Шу жиҳатдан қараганда бу мулоҳазалар катта аҳамиятга эгаллиги, ёш ижодкорлар учун нақадар зарурлиги яққол кўринади.

Мунаққид айрим ўзбек шоирларининг шаклбозлик таъсиридан қутулмаганликларини, фикрсизликни қуруқ ялтироқ сўзбозлик билан пардалашга уринаётганликларини ҳам танқид остига олади.

Ш.Рашидов “Янги чўққилар сари” мақоласида ҳам ўша давр адабиётининг аҳволини теранроқ ва талабчанроқ бир нуқтаи назардан таҳлил қилиш кераклигига ҳам тўхталар экан, мавжуд нуқсонларни бирма-бир кўрсатиб беради: 1) адабиётни чиндан бойитадиган кўркем асарлар билан бир қаторда дидсиз ёзилган, ғўр ва саёз китоблар пайдо бўлганлиги; 2) лоқайд, бедард шеърлар кўпайганлиги, шу билан бирга уларни “чинакам” лирика намуналари деб тушунтиришга ҳаракат қилаётганликлари (бу ерда танқидчилар ҳам нишон остига олинмоқда Ш.А.); 3) дабдабали мадҳиялар ва қасидабозликларни қаҳрамонлик эпоси, воқелигимизнинг кўтаринки қўшиғи деб тақдим қилишга уринишларни адиб ҳаёт ҳақиқатини бузиб тасвирлашнинг ўзгинаси деб ҳисоблайди. “Бугунги адабиётимиз китобхонларнинг ошиб кетган маънавий эҳтиёжлари ва нозик дидларига тўла жавоб

бермаётгани боисидан кўзга чалинаётган камчиликлар ва етишмовчиликларни иложи борича тезроқ тугатиш, нуқсонларга барҳам бериш зарурлигини кўрсатади” . Шу билан бирга бундай умри қисқа, ғўр асарларнинг кўплаб пайдо бўлаётганлигининг сабабларидан бири – ҳаётни юзаки билиш, айрим ёзувчиларнинг пассивлиги деб ҳисоблайди.

Адабиётда конфликтсизлик назарияси авж олаётган, кўпроқ асарнинг ғоясига эътибор кучайган бир даврда ёзилган ушбу мақоладаги кўйидаги мулоҳазалар Ш.Рашидовнинг юксак савияли ижодкор ва талабчан танқидчи бўлганлигини исботлаб бера олади: “Лекин шундай адабиётчилар ҳам борки, улар ўз асарларида қаҳрамоннинг қўлига меҳнат қуролини тутқазиб қўядилар, трактор ёки станокни бошқаришга ўтқизадилар, узуккун уни иш ҳақида ўйлаётган, ҳаёл сураётган қилиб кўрсатадилар-да, асло шахсий турмуши, ички дунёси, маданий қизиқишлари, руҳий кайфиятлари –кечинмалари, фикрлари, одатлари, қилиқлари билан ишлари бўлмайди. Менимча, бу тасвир йўли ҳам тўғри эмас. Замонамиз қаҳрамони образини бундай қилиб яратиб бўлмайди. Чунки меҳнат,турмуш, руҳий ҳаёт – ҳаммаси бир-бири билан чамбарчас боғланган, бир-бирига мутаносибдир” [Рашидов, 1982.78].

Қачон қаламқаш чинакам санъаткор даражасига кўтарилиши мумкин деган саволни ҳам мунаққид мумтоз адабиётнинг кўп асрлик тажрибаларига асосланиб, ёрқин очиб берадики, бу мулоҳазалар ёш ёзувчи ва шоирлар учун бугун ҳам дастурламал бўла олиши мумкин: воқеликни чуқур билишга интиладиган, ўзининг ҳар бир томири билан ҳаёт ҳақиқатини ҳис қиладиган ва шунинг учун ҳам унинг чинакам моҳиятини очиб, китобхонга керакли ва муҳим хулосаларга олиб борадиган адиблар чинакам санъаткор даражасига кўтарилиши мумкинлигини ҳақиқатан ҳам ҳаётнинг ўзи кўрсатиб турибди.

Ш.Рашидов ёзувчи бошқалар кўрмаган нарсаларни кўриши, бошқалар билмаган нарсаларни билиши зарурлигини уқтирар экан, унга таъриф беради: “У янгилик изловчидир, янги материал, янги мавзулар, янги шакллар, янги услубий хат қидиради...У доимо ижодий ёнмоғи, билимлар олишга интилмоғи, ҳаммасини ўз кўзлари билан кўрмоғи, ҳар доим ҳаёт булоқдек қайнаган жойларда бўлмоғи керак” [Рашидов,1982.80].

Адиб адабиётимизнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатаётган конфликтсизлик назарияси, айрим ёзувчиларнинг ҳаётни бўяб тасвирлашга мойилликлари ҳақида фикр юритар экан, танқидчиликнинг камчиликларини ҳам очиб беради: “Танқидчилар мавзунинг қандай бадиий маҳорат билан акс эттирилганлигига эмас, мавзунинг қуруқ ўзига қараб ҳукм юритадиган бўлдилар. Бу ўз навбатида асарларнинг бадиияти, сифатига бўлган талабларнинг пасайиб кетишига, адабий қолипларнинг кучайишига олиб келади” [Рашидов,1982.81]. Шунингдек, айрим муҳаррирлар ва танқидчиларни “қўлларига қандай асар тушмасин, қайси бир ёзувчи билан гаплашмасинлар, уларга бир тусдаги, бир қолипдаги маслаҳатларини бераверишларини ҳам танқид остига олади: “Ёзувчининг индивидуал –ўзига хос овози борлигидан дарак бериб турган асарларни эса улар барқарор қолиплардан, ҳамма ёзиб турган шакллардан четга чиқиш деб баҳолайдилар ва бунга йўл қўйиб бўлмайди деб ҳисоблайдилар” [Рашидов, 1982.83]. Шу муносабат билан Асқад Мухторнинг “адабий ҳаётимизда қувончли воқеа бўлган “Опа-сингиллар” романининг бир ярим йил мобайнида босилмай ётганлигининг сабаби ҳам у одатдаги ўрганиш бўлиб қолган қолиплардан узок, новаторлик билан ёзилган роман” эканлигида деб кўрсатади.

Адиб кейинги йилларда республикада йигирмага яқин шеърый тўпламлар эълон қилинганлиги, бироқ уларнинг “айримлари ҳозирнинг ўзидаёқ бутунлай унутилиб” кетганлигидан афсусланади. Шу билан бирга унинг сабабларини: тўпламларга кирган кўпчилик шеърларнинг поэзиянинг энг муҳим ҳодисаларидан – инсоннинг ички маънавий дунёси, кечинмалари, ҳаяжонлари, ташвишлари, қувонч ва дардлари, истак ва орзуларидан жуда йироқ бўлиб қолганлиги; ижоднинг хатарли душмани бўлган сохтагарчиликлар пайдо бўлганлиги; инсоннинг нозик ички кечинмаларини тасвирлашга қодир бўлган баъзи лирик жанрларнинг истеъмолдан чиқа бошлаши (мана шу жойда бироз аниқлик керакка ўхшайди.Ш.А.); ҳаётни кенг, бадий теран гавдалантиришга қобил бўлган йирик эпик жанрларда асарлар яратилмаганлигида деб ҳисоблайди. Мунаққид айрим шоирларнинг қийинчиликларга кўз юмиб, фақат ғалабалар, байрамлар, тантаналарни, гулистонларни қуйлаганликлари оқибатида улар ўз ижодий индивидуалликлари-ўзига хосликларини йўқотиб қўйганларидан афсусланади. Ҳақиқатан ҳам танқидчи таъкидлаётган бу қусурлар ўша давр адабиётига хос эканлиги жуда кўп тадқиқотларда кўрсатилганлиги, Ш.Рашидовнинг адабий жараёнга тўғри ва ҳаққоний баҳо бера олганлигини тасдиқлайди.

Ш.Рашидов адабий ижод жараёнларига қаттиқ зарар келтирадиган барча: 1) бадий маҳоратни ошириш масалаларига менсимай қараш; 2) классикларнинг тажрибаларидан ўрганмаслик; 3) “актуал мавзуда ёзилган” деб бўш, зерикарли китобларни кўкларга кўтариб мақташ, санъаткорларнинг индивидуал – ўзига хос ижодий овозини ҳисобга олмаслик; 4) адабиётга турли кўринишдаги сохтагарчиликлар ва бир тусдаги қолипларни олиб киришга уриниш каби қусурларни йўқотиш учун ёзувчи тинимсиз суратда ўз бадий маҳоратини ошириш кераклигини таъкидлайди.

Мунаққид ёзувчи маҳоратини белгилаб берувчи асосий мезонлардан бири адабий тил масаласига ҳам алоҳида тўхталади. Буни образли қилиб шундай тасвирлайди: “...тил бу –калава, автор шу калава воситасида асар тўқимасини яратади. Калава қанча тоза, пишиқ рангдор бўлса, тўқима ҳам шунчалик яхши ва пишиқ чиқади, ўзига хос рангинлик касб этади. ..услублари, тил воситалари оригинал бўлган, асарларида юксак тил маданиятини эгаллаган” Ойбек, Миртемир, Абдулла Қаҳҳор, Ғафур Ғуллом, Зулфия каби бир қанча ижодкорларни фахр билан тилга олади. “Лекин шундай ёзувчиларимиз ҳам борки, уларнинг тили ниҳоятда сийқа ва рангсиз, лексик бойлиги ҳаддан ташқари тор ва чекланиб қолгандир” [Рашидов,1982.83].

Адиб ёзувчи олдига шундай талаблар қўяди: бадий асар тили бой бўлиши учун 1) ёзувчи халқ билан кўп муносабатида бўлиши; 2) жонли тил бойлигини эътибор билан ўрганиши; 3) ўз асарларида халқ ижодиётининг битмас-туганмас хазиналаридан фойдаланиши зарур. Бу яна шунинг учун муҳимдирки, тил адабиётимизнинг миллий ўзига хос шакллари, уларнинг ранг-баранглигини таъминлайдиган асосий ҳодисалардандир.

Адиб адабий жараённи кузатар экан, адабий танқиднинг ўзбек адабиётининг тараққиётига етарли даржада ўз таъсири ўтказмаётганлиги, ёзувчиларга яқиндан ёрдам бермаётганлиги, кенг китобхонлар оммасининг савиясини ошириш устида жиддий ишлар олиб бормаётганлигини ҳам танқид остига олади. “Адабий танқидчиликнинг асосий камчиликларидан бири – унинг бадий маҳорат масалаларига эътибор бермаётганидир. Классикларимизнинг оламшумул тажрибалари жиддий ўрганилмаяпти, ўзбек адабиётида пайдо бўлаётган янгиликлар ўз вақтида кўрилмаяпти, уларга ҳаққоний баҳо берилмаяпти. Ўтмиш маданиятимизга муносабатда ҳам шундай ҳоллар учраб турибди”[Рашидов,

1982.86]. Танқидчи “Алпомиш” достони атрофидаги адабиётнинг тараққиётига оғир зарба етказиши мумкин бўлган “ортиқча шовқин-суронлар”га ҳам ўз муносабатини билдиради. Адабий танқидда “адолат ва талабчанлик, холислик ва оққўнгиллик” сингари олижаноб фазилатлар устувор бўлишини истайди.

Ш.Рашидов ўзбек адабиётининг келажагига умид билан қарайди: “Тажрибалар шуни кўрсатадики,- деб ёзади, - ёзувчиларнинг сафлари янги кучлар билан тўлиб тургандагина адабиёт узоқ замонлар ўзининг устувор тараққиёт йўлларида бора“ олишига ишонади. “Томчилардан йиғилган тоғ жилғалари бор-бор айқин ва шиддатли оқимга айланганидек ва улўғ тўлғин дарёларга шахд билан қўшилганидек, ҳозирча танилмаган ёшлар ҳам аста-секин куч тўплаб, тўлқин ҳосил қилиб, АДАБИЁТ деган буюк дарёга айланадилар”.

Хулоса. Илмий-эстетик тафаккур намуналари бўлган образли мулоҳазалар муаллифнинг ўзбек адабиёти юксалиши учун нақадар фидойи бўлганлигини ҳамда ушбу мақола адибнинг XX асрнинг 50-йилларидаёқ адабиёт ривожига туртки бўлаётган нуқсонларни тўғри пайқаганлиги ва олдини олишга ҳаракат қилганлигини кўрсатади.

Шуни таъкидлаб айтиш мумкинки, адибнинг адабий-танқидий мақолалари адабий жараённинг сергак кузатувчиси бўлганлигини, ёзувчи ва танқидчилар олдида тўғри ва ҳақли талаблар қўйганлигини, бу талаблар бугунги кунда ҳам адабиётимиз ривожига хизмат қила олиши мумкинлигини ёрқин намоён этиб турибди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ахмедова Ш. Маърифатпарвар жадид танқидчилари. Германия. Gleebe.2023.
2. Akhmedova Sh.N. Correspondence and literary criticism. Germany. Glebe Edit.2020.
3. Ахмедова Ш. Ўзбек адабий танқиди жанрлари. Тошкент.”Фан”. 2008.
4. Axmedova Sh., Nazarova D. Adabiy portret janrining nazariy jihatlarini xususida \ \ “So’z san’ati” xalqaro ilmiy jurnali. 4-jild . 3-son . 2021-yil.40-50-bet.
5. Гёте В. Стаьи и мысли об искусстве. Л.:М.: 1956.с.54.
6. Nematovna,Akhmedova Shoiri, Kadyrova Nasima Saidburkhonovna, and Kurbanova Oltinoy Bekmurodovna. "Methodology and skills problems." *the journal of contemporary issues in business and government* 27.5 (2021): 778-784.
7. Nematovna, Akhmedova Shoiri. "genre of literary portrait in the works of alisher navai." *scientific reports of bukhara state university научный вестник бухарского государственного университета*: 127
8. Рашидов Ш. Асарлар . Тўртинчи жилд. Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. Тошкенти. 1982.
9. <http://oz.sputniknews-uz.com/society/20170328/5068046/Sharof-Rashidov-Tavalludining-100yilligi.html>.
10. https://uz.wikipedia.org/wiki/O%CA%BBzbekiston_milliy_ensiklopediyasi